

ПРОТОКОЛ ОБМЕЖЕНОГО ДОСТУПУ ДО ДОСЛІДНИЦЬКИХ ДАНИХ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

1. Загальні положення

1.1. Цей Стандартний протокол визначає порядок організації та забезпечення обмеженого доступу до дослідницьких даних, створених у Бердянському державному педагогічному університеті (далі – БДПУ) або з використанням його інфраструктури.

1.2. Протокол є компонентом системи управління дослідницькими даними та розроблений відповідно до:

- Інструкції зі зберігання дослідницьких даних БДПУ;
- Положення про управління дослідницькими даними БДПУ;
- Стратегії розвитку відкритої науки БДПУ, а також Дорожньої карти та Перспективного плану її реалізації.

1.3. Протокол застосовується для всіх категорій дослідницьких даних, доступ до яких не може бути наданий у відкритому режимі з огляду на етичні, правові, безпекові чи договірні обмеження.

2. Класифікація даних

2.1. Для визначення умов доступу використовується класифікація, встановлена в Інструкції зі зберігання дослідницьких даних БДПУ:

- Відкриті дані – доступні для вільного поширення без обмежень.
- Внутрішні дані – призначені для використання лише членами дослідницької групи або структурного підрозділу.
- Конфіденційні дані – дані, що підпадають під правові, етичні чи договірні обмеження, включно з персональними даними учасників досліджень та комерційною інформацією.
- Дуже чутливі дані – дані подвійного призначення або такі, що містять високий рівень ризику для безпеки окремих осіб, університету чи держави.

2.2. Обмежений доступ передбачений для внутрішніх, конфіденційних та дуже чутливих даних, і встановлюється на підставі цього Протоколу.

3. Принципи доступу

3.1. Принцип мінімальних привілеїв – кожному користувачу надається лише той рівень доступу до даних, який необхідний для виконання його завдань у межах дослідницького проєкту.

3.2. Принцип тимчасовості – доступ надається на визначений строк, який фіксується у відповідному дозволі чи угоді. По завершенні строку доступ автоматично скасовується або має бути підтверджений повторним погодженням.

3.3. Принцип прозорості – усі дії з надання доступу документуються. Ведеться журнал запитів і рішень щодо доступу, а також журнал використання даних (*audit log*), що зберігається в університеті.

3.4. Принцип відповідальності – кожен користувач даних підтверджує свої зобов'язання щодо дотримання умов доступу шляхом підписання угоди про нерозголошення (*Non-disclosure agreement, NDA*) або угоди про використання даних (*Data Use Agreement*).

4. Процедура запити доступу

4.1. Для отримання доступу до внутрішніх, конфіденційних або дуже чутливих дослідницьких даних заявник подає форму запити на доступ до даних (*Data Access Request Form*).

4.2. У формі обов'язково зазначаються:

- ідентифікація заявника (ПІБ, посада, афіліція, контактні дані);
- мета використання даних;
- опис запитуваних наборів даних та рівня необхідного доступу;
- строк, на який запитується доступ;
- підтвердження ознайомлення з принципами FAIR/CARE та цією Інструкцією.

4.3. Подана форма погоджується за такою процедурою:

- керівник дослідницького проєкту перевіряє обґрунтованість запити і визначає можливість надання доступу;
- Науково-дослідна частина (НДЧ) перевіряє відповідність запити політикам БДПУ з управління даними;
- етичний комітет університету (у разі обробки персональних чи дуже чутливих даних) ухвалює рішення щодо допустимості доступу.

4.4. Після погодження запити з користувачем укладається відповідна угода:

- угода про нерозголошення (*Non-disclosure agreement, NDA*) – у випадку доступу до конфіденційних даних;
- угоди про використання даних (*Data Use Agreement, DUA*) – у випадку доступу до дуже чутливих даних.

4.5. Рішення про надання або відмову в доступі ухвалюється наказом/розпорядженням, підписаним керівником проєкту та підтвердженим НДЧ.

4.6. Усі запити, угоди та рішення документуються та зберігаються у відповідальному підрозділі БДПУ.

5. Умови доступу

5.1. Доступ до внутрішніх, конфіденційних та дуже чутливих дослідницьких даних здійснюється виключно для авторизованих користувачів після виконання процедури, визначеної цим Протоколом.

5.2. Аутентифікація та авторизація

- доступ надається лише за персональними обліковими записами;
- обов'язковим є використання надійних паролів (мінімальна довжина 12 символів, комбінація великих і малих літер, цифр та спеціальних символів);
- у випадках, коли технічно можливо, застосовується двофакторна автентифікація (2FA).

5.3. Технічний захист

- передавання даних здійснюється виключно через захищені канали зв'язку (VPN, HTTPS, SFTP);
- зберігання конфіденційних і дуже чутливих даних забезпечується засобами шифрування;
- персональні дані зберігаються окремо від ідентифікаційних ключів та форм інформованої згоди.

5.4. Обмеження користування

- забороняється копіювання даних на персональні пристрої або зовнішні носії без окремого дозволу керівника проекту;
- забороняється пересилання даних через незахищені сервіси або сторонні акаунти.

5.5. Моніторинг і аудит

- усі дії користувачів щодо доступу до даних фіксуються у журналі доступу (audit log);
- журнал містить інформацію про користувача, дату, час, вид дії (перегляд, завантаження, редагування), обсяг використаних даних;
- журнали доступу зберігаються не менше 5 років і доступні для перевірки НДЧ та керівництва університету.

5.6. Відповідальні особи

- за технічне забезпечення умов доступу відповідають ІТ-фахівці БДПУ;
- за організаційний контроль – керівник проекту та НДЧ;
- за дотримання правил користування – кожен дослідник, що отримав доступ.

6. Обмеження та заборони

6.1. Користувачі, яким надано обмежений доступ до дослідницьких даних, зобов'язані використовувати їх виключно для цілей, визначених у запиті на доступ та відповідній угоді (NDA або Data Use Agreement).

6.2. Заборона повторної ідентифікації (re-identification):

- забороняється здійснювати спроби відновлення персональних даних учасників досліджень з деідентифікованих або анонімізованих наборів;
- забороняється поєднувати отримані дані з іншими джерелами інформації з метою ідентифікації осіб.

6.3. Заборона передачі даних третім сторонам:

- користувачі не мають права передавати дані або надавати до них доступ іншим особам, організаціям чи установам без письмового погодження з керівником проекту та НДЧ;
- будь-яке спільне використання даних повинно бути оформлене додатковою угодою.

6.4. Використання даних лише за призначенням:

- дані не можуть використовуватися для досліджень, не зазначених у формі запиту або не схвалених Комітетом з етики досліджень;
- забороняється застосовувати дані для комерційної діяльності, якщо це прямо не передбачено умовами угоди.

6.5. Заборона модифікації чи знищення даних:

- користувачі не мають права змінювати, редагувати або видаляти дані без дозволу керівника проекту;
- усі випадки втручання у дані фіксуються у журналі доступу.

6.6. Порушення цих обмежень є підставою для негайного припинення доступу, розірвання угоди та застосування дисциплінарних, адміністративних або правових заходів відповідно до законодавства України та внутрішніх документів БДПУ.

7. Відповідальність

7.1. Керівник дослідницького проекту:

- визначає рівень чутливості даних та порядок їх доступу;
- затверджує форми запитів на доступ і контролює їх виконання;
- відповідає за укладання угод (NDA, Data Use Agreement) та дотримання їх умов учасниками проекту;

- у випадку порушень вживає заходів щодо припинення доступу та інформує НДЧ.

7.2. Дослідники (користувачі даних):

- дотримуються умов Протоколу, Інструкції зі зберігання дослідницьких даних та укладених угод;
- використовують дані виключно для затверджених цілей і у встановлений строк;
- забезпечують збереження конфіденційності та захист наданих даних;
- несуть персональну відповідальність за порушення правил доступу.

7.3. Науково-дослідна частина (НДЧ):

- координує процеси надання та контролю доступу до даних;
- здійснює моніторинг дотримання принципів FAIR/CARE при обмеженому доступі;
- розглядає інциденти, пов'язані з порушенням правил доступу, та готує рекомендації керівництву університету.

7.4. Бібліотека БДПУ:

- надає методичні консультації щодо управління даними, включно з розробкою Data Use Agreements;
- допомагає дослідникам у підготовці метаданих та супровідної документації для наборів даних;
- проводить навчання щодо етичних аспектів використання обмежених даних.

7.5. IT-фахівці БДПУ:

- забезпечують технічний захист даних (автентифікація, шифрування, резервне копіювання, журнали доступу);
- надають підтримку користувачам у роботі з системами захищеного доступу;
- здійснюють моніторинг та усунення технічних збоїв, що можуть вплинути на безпеку даних.

7.6. Комітет з етики досліджень БДПУ:

- здійснює етичну експертизу запитів на доступ до даних, якщо вони містять персональні, конфіденційні або дуже чутливі відомості, включно з даними подвійного призначення;
- оцінює ризики для учасників досліджень, дослідників та університету, зокрема ризики повторної ідентифікації, несанкціонованого поширення або можливих шкод;
- ухвалює рішення про допустимість доступу до даних, а також визначає необхідні умови, обмеження або додаткові заходи безпеки (анонімізація, псевдонімізація, доступ виключно в захищеному середовищі, додаткові угоди тощо);

- контролює відповідність запитів на доступ принципам FAIR/CARE, вимогам GDPR, Закону України «Про захист персональних даних» та етичним нормам дослідницької діяльності;
- консультує керівників проєктів, НДЧ та дослідників щодо етичних аспектів роботи з обмеженими даними, включно з оцінкою чутливості, вибором процедур контролю доступу, необхідністю NDA/DUA;
- за потреби ініціює перегляд або припинення доступу, якщо виявлено порушення етичних вимог, ризики для учасників або невідповідність встановленим умовам доступу;
- бере участь у розгляді інцидентів, пов'язаних із витоком, неправомірним використанням або порушенням конфіденційності даних, і надає рекомендації щодо подальших дій.

7.7. Керівництво університету:

- забезпечує ресурсну підтримку реалізації протоколу (фінансову, кадрову, технічну);
- ухвалює остаточні рішення у випадках конфліктних ситуацій чи порушень;
- гарантує відповідність політик БДПУ національному законодавству та міжнародним стандартам.

8. Припинення доступу

8.1. Доступ до дослідницьких даних припиняється автоматично після закінчення строку, на який він був наданий, якщо не подано запит на його продовження та не отримано повторного погодження керівника проєкту і НДЧ.

8.2. Доступ негайно припиняється у випадку:

- порушення користувачем умов укладеної угоди (NDA або Data Use Agreement);
- виявлення спроб несанкціонованого використання, копіювання чи передачі даних;
- спроб повторної ідентифікації учасників дослідження;
- втручання у структуру або зміст даних без дозволу керівника проєкту.

8.3. Рішення про дострокове припинення доступу може ухвалити:

- керівник дослідницького проєкту – у випадку порушення правил користування даними;
- науково-дослідна частина – у разі встановлення невідповідності використання даних політикам університету;
- Комітет з етики досліджень БДПУ – якщо доступ порушує етичні норми чи права учасників дослідження;

- керівництво університету – у випадках особливої важливості або ризиків для безпеки.

8.4. Після припинення доступу користувач зобов'язаний:

- негайно видалити локальні копії даних або передати їх керівнику проєкту для безпечного знищення;
- підтвердити письмово або електронним повідомленням факт видалення/повернення даних;
- утриматися від будь-яких подальших дій із даними без окремого дозволу.

8.5. Інформація про припинення доступу фіксується у журналі доступу та архівується разом із відповідними угодами.

9. Додатки

9.1. Форма запиту на доступ до дослідницьких даних (Data Access Request Form)

Заявник:

- Прізвище, ім'я, по батькові: _____
- Посада: _____
- Афіліяція (кафедра/підрозділ/установа): _____
- Контактні дані (телефон, e-mail): _____

Інформація про дані:

- Назва проєкту / код теми: _____
- Короткий опис запитуваних даних: _____
- Рівень чутливості даних (позначити):

- Внутрішні
- Конфіденційні
- Дуже чутливі

Мета використання даних: _____

Обсяг доступу (вибрати):

- Перегляд даних
- Копіювання/завантаження
- Аналіз у захищеному середовищі

Строк, на який запитується доступ:

з « » _____ 20 р. по « » _____ 20 р.

Підтвердження заявника:

- Зобов'язуюсь використовувати дані виключно з науковою метою, відповідно до принципів FAIR/CARE та умов цього Протоколу.
- Ознайомлений(а) з вимогами щодо конфіденційності, захисту даних та обмеженнями на їх використання.

Підпис заявника: _____ Дата: «_» _____ 20 р.

Рішення:

- Керівник проєкту: Погоджено Відмовлено

Підпис: _____ Дата: «_» _____ 20 р.

- Науково-дослідна частина: Погоджено Відмовлено

Підпис: _____ Дата: «_» _____ 20 р.

- Комітет з етики досліджень (за потреби): Погоджено Відмовлено

Підпис: _____ Дата: «_» _____ 20 р.

9.2. Зразок Угоди про нерозголошення (Non-Disclosure Agreement, NDA)

м. Запоріжжя «_» _____ 20 р.

Бердянський державний педагогічний університет (далі – «БДПУ») в особі _____, що діє на підставі _____, з однієї сторони, та

_____ (ПІБ, посада, афіліція) (далі – «Користувач»), з іншої сторони, уклали цю Угоду про таке:

1. Предмет угоди

1.1. БДПУ надає Користувачу обмежений доступ до дослідницьких даних, що мають статус конфіденційних.

1.2. Користувач зобов'язується не розкривати, не копіювати та не передавати третім особам дані, доступ до яких надано, без письмового дозволу БДПУ.

2. Обов'язки Користувача

2.1. Використовувати дані виключно для цілей, зазначених у формі запиту на доступ.

2.2. Забезпечувати захист даних від несанкціонованого доступу, втрати чи пошкодження.

2.3. Не здійснювати спроб повторної ідентифікації осіб у деідентифікованих наборах даних.

2.4. негайно повідомляти БДПУ про будь-які інциденти, пов'язані з витоком або втратою даних.

3. Обмеження

3.1. Користувач не має права передавати дані іншим особам, організаціям чи установам без окремого дозволу БДПУ.

3.2. Користувач не має права використовувати дані для комерційних або неузгоджених цілей.

4. Строк дії угоди

4.1. Угода діє з моменту підписання і протягом усього строку, на який надано доступ до даних.

4.2. Зобов'язання щодо збереження конфіденційності залишаються чинними протягом 5 (п'яти) років після завершення дослідження або відкриття доступу.

5. Відповідальність сторін

5.1. У разі порушення цієї Угоди Користувач несе дисциплінарну, адміністративну або іншу відповідальність відповідно до законодавства України та внутрішніх документів БДПУ.

6. Прикінцеві положення

6.1. Усі спори вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди – у судовому порядку відповідно до законодавства України.

6.2. Угода складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

Сторони:

Від БДПУ: _____ (ПІБ, підпис)
М.П.

Користувач: _____ (ПІБ, підпис)

9.3. Зразок Угоди про використання даних (Data Use Agreement, DUA)

м. Запоріжжя «__» _____ 20 р.

Бердянський державний педагогічний університет (далі – «БДПУ») в особі _____, що діє на підставі _____, з однієї сторони, та

_____ (ПІБ, посада, афіліція) (далі – «Користувач»), з іншої сторони, уклали цю Угоду про таке:

1. Предмет угоди

- 1.1. БДПУ надає Користувачу обмежений доступ до дослідницьких даних, що мають статус дуже чутливих.
- 1.2. Доступ надається виключно для цілей, зазначених у формі запиту на доступ та погоджених керівником проекту, НДЧ та етичним комітетом.

2. Обов'язки Користувача

- 2.1. Використовувати дані тільки у межах затвердженого дослідницького проекту.
- 2.2. Не передавати дані третім особам, у тому числі співробітникам інших установ, без окремого погодження з БДПУ.
- 2.3. Здійснювати обробку даних лише у захищеному середовищі, визначеному університетом.
- 2.4. Забезпечувати збереження даних із застосуванням технічних засобів захисту (шифрування, двофакторна автентифікація, VPN).
- 2.5. Вести журнал дій із даними та надавати його для перевірки на вимогу БДПУ.
- 2.6. негайно повідомляти БДПУ про інциденти, що пов'язані з несанкціонованим доступом або втратою даних.

3. Обмеження

- 3.1. Забороняється здійснювати спроби повторної ідентифікації осіб.
- 3.2. Забороняється копіювання або відтворення даних поза визначеним захищеним середовищем.
- 3.3. Забороняється використання даних у комерційних цілях, якщо це прямо не передбачено угодою.

4. Строк дії угоди

- 4.1. Угода діє протягом строку, на який надано доступ до даних, та може бути подовжена за умови повторного погодження.
- 4.2. Зобов'язання щодо збереження конфіденційності та обмеження на повторну ідентифікацію залишаються чинними безстроково після завершення дії угоди.

5. Відповідальність сторін

- 5.1. У разі порушення умов цієї Угоди Користувач несе дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законодавства України.
- 5.2. БДПУ має право негайно припинити доступ до даних у випадку порушення умов цієї Угоди.

6. Прикінцеві положення

- 6.1. Усі спори вирішуються шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди – у судовому порядку.

6.2. Угода складена у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

Сторони:

Від БДПУ: _____ (ПІБ, підпис)
М.П.

Користувач: _____ (ПІБ, підпис)

9.4. Шаблон Журналу доступу (Access Log Template)

Журнали ведуться в електронній або друкованій формі, зберігаються у БДПУ під відповідальністю НДЧ та ІТ-фахівців. Складаються з двох частин:

9.4.1. Журнал запитів і рішень щодо доступу

№	Дата подання	Заявник (ПІБ, афіліяція)	Проект / код теми	Рівень даних (внутрішні/конфіденційні/дуже чутливі)	Мета використання	Рішення (Погоджено / Відмовлено)	Підпис керівника проекту	Підпис НДЧ	Підпис етичного комітету (за потреби)
---	--------------	--------------------------	-------------------	---	-------------------	----------------------------------	--------------------------	------------	---------------------------------------

1

2

9.4.2. Журнал використання даних (Audit Log)

№	Дата і час	Користувач (ПІБ)	Дії (перегляд / завантаження / редагування / інше)	Опис набору даних	Технічні засоби (середовище, сервер, VPN)	Обсяг використаних даних	Примітки / інциденти	Підпис відповідальної особи
---	------------	------------------	--	-------------------	---	--------------------------	----------------------	-----------------------------

1

2